

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю. Л.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СИЧКАР И. А.,
ст. преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена обоснованию теоретико-методологических принципов развития и механизмов снижения социально-экономической дифференциации территориальных общин в контексте формирования новой парадигмы регионального развития. Предложены концептуальные направления регулирования социально-экономической дифференциации развития территориальных общин и интенсификации местного экономического развития на основе общественно-центрического подхода.

Ключевые слова: территориальная община, развитие территориального общества, социально-экономическая дифференциация, пространственная дифференциация, государственная региональная политика, новая парадигма регионального развития.

**SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION OF TERRITORIAL
SOCIETIES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A
NEW PARADIGM OF REGIONAL DEVELOPMENT**

PETRUSHEVSKY Yu. L.,
Doctor of Economics, Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**SICHKAR I. A.,
senior lecturer,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological principles of development and mechanisms for reducing socio-economic differentiation of territorial communities in the context of the formation of a new paradigm of regional development. The conceptual directions of regulation of socio-economic differentiation of the development of territorial communities and the intensification of local economic development on the basis of a socio-centric approach are proposed.

***Keywords:** territorial community, development of territorial society, socio-economic differentiation, spatial differentiation, state regional policy, a new paradigm of regional development.*

Постановка задачи. Снижение уровня дифференциации социально-экономического развития территориальных общин, разных по типу, потенциалу, составу населения, географическому расположению и степени участия в социально-экономических процессах, требует переосмысления ключевого подхода к их развитию. Констатируем факт, что углубление социально-экономической дифференциации развития территориальных общин оказывает большое влияние на возможности обеспечения благосостояния территориальных общин, указывая на чрезмерные преференции одних общин и исключительность других.

Актуальность. Важным условием регулирования чрезмерной социально-экономической дифференциации является изменение подходов к политике регионального развития, которые в течение длительного периода преимущественно базировались на централизованных началах и экономическом концепте. Рефлексивный, а не про активный характер устоявшихся подходов к государственной региональной политике указывает на настоятельную потребность в формировании и реализации новой политики регионального (местного) развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы исследования развития территориальных общин и вопросов их социально-экономической дифференциации нашли отражение в научных трудах таких ученых: Р.З. Алтынбаева [1], Ю.А. Гаджиева [2], Р.А. Джабраилова, А.А. Аббасова, В.А. Муталимова [3],

Н.В. Зубаревича [4], О.В. Изутовой [5], О.В. Кузнецовой [6] и других. Однако, на протяжении последнего времени в научных исследованиях преобладали вопросы научно-практических и методических основ функционирования территориальных общин в условиях административно-финансовой децентрализации, а вопросы их развития в условиях углубления социально-экономической дифференциации как важной составляющей государственной региональной политики освещены в меньшей степени.

Целью статьи является обоснование теоретико-методологических принципов развития и механизмов снижения социально-экономической дифференциации территориальных общин в контексте формирования новой парадигмы регионального развития.

Изложение основного материала исследования. Сложность и множественность проявления дифференциации социально-экономического развития территориальных общин указывает на широкий круг теоретических положений и концептуальных конструкций в части выяснения сущности, предпосылок, факторов и последствий этого процесса. Заметим, что отдельные исследователи рассматривают социально-экономическую дифференциацию в чисто негативном смысле, прибегая к таким теоретическим понятиям, как асимметричность, поляризация, дивергенция и неравномерность. В то же время, дифференциацию нельзя рассматривать как абсолютно негативное явление: экономическое пространство страны не может быть полностью однородным, и определенный уровень дифференциации — это естественно.

Социально-экономическая дифференциация тесно связана с развитием территориальных общин, под которым традиционно понимают улучшение количественных и качественных изменений, что требует его рассмотрения в широком смысле, поскольку:

– подавляющее большинство проблем неравномерного социально-экономического развития территориальных общин имеет системный характер и решить отдельными мероприятиями невозможно;

– рефлексивный характер мер регулирования чрезмерной социально-экономической дифференциации инструментами компенсирующего типа, а не стимулирующего указывает на сегрегацию проблемы, а не на ее решение;

– возникает потребность в учете особенностей локализации и отношений в экономическом пространстве (генерирование импульсов развития, степень абсорбции), что обусловлено факторами пространственного характера.

Исходя из такой позиции, явление дифференциации социально-экономического развития территориальных общин следует рассматривать в плоскости экономических, социальных и пространственных факторов, требующих комплексного учета.

Дихотомия указанных явлений обычно составляет отдельные направления исследований с учетом неравномерности развития регионов, территориальных общин и территорий. Заметим, что селективный характер преодоления проблем в очерченном направлении указывает не только существование явления чрезмерной социально-экономической дифференциации территориальных общин, что подтверждается факторами природного и приобретенного характера, появлением экономик агломерации, но и закономерностью этого процесса, поэтому вопрос обеспечения благосостояния территориальных общин лежит в плоскости этой реальности.

Считаем, что определение научных подходов к типологизации территориальных общин по дихотомическим признакам в неразрывной связи с видовыми признаками поможет обосновать механизмы регулирования социально-экономической дифференциации развития территориальных общин и направления интенсификации местного экономического развития.

Мировая практика доказывает, что одним из наиболее значимых рисков модели децентрализованного развития является рост дифференциации административно-территориальных единиц по критериям социально-экономического развития и углубления дивергентных процессов, что создает опасность роста пространственной эксклюзии и дезинтеграции территориальных общин в экономическое пространство со слабым финансово-экономическим потенциалом.

Территориальная фрагментарность, секторальная и межотраслевая неувязка, отсутствие мер влияния государственной политики регионального развития на снижение уровня межрегиональной и внутри региональной социально-экономической дифференциации привели к необходимости ее переосмысления. Новая парадигма регионального развития является синтезом обеспечения роста производительности труда и

другими социально-экономическими показателями, что требует детального рассмотрения (табл. 1).

Таблица 1

Трансформация подходов к местному и региональному развитию

Ключевая позиция	Традиционный подход к региональному развитию	Новая парадигма регионального развития
1	2	3
Ориентированность на проблему	Региональные отличия в доходах, инфраструктуре и занятости	Низкая производительность; недостаточно использован региональный потенциал; отсутствие региональной конкурентоспособности; межрегиональное и межличностное неравенство
Цели политики	Справедливость из-за сбалансированного регионального развития	Обеспечение роста производительности труда; высокого качества жизни и благополучия людей в различных экономических, социальных и экологических аспектах
Общие рамки политики	Компенсация за недостатки отстающей в развитии местности	Использование недостаточно задействованного регионального потенциала через региональное программирование
Подход к планированию	Преимущественно отраслевой подход	Интегрированные проекты развития для экономического роста
Пространственная ориентация	Нацелена на отстающие регионы и административные территориальные единицы	Все регионы сосредотачиваются на политике, адаптированной к каждому региону, территориальной общине
Масштабы воздействия	Административные районы	Как административная, так и функциональные сферы
Временное измерение	Краткосрочный период	Как административная, так и функциональные сферы
Данные / Показатели	Ориентация на валовой внутренний продукт (ВВП)	Показатели благосостояния
Инструменты	Субсидии и государственная помощь (как правило отдельным компаниям)	Широкий спектр инструментов: целевые инвестиции в капитал, в инфраструктуру; поддержка развития бизнеса; поддержка исследований и инноваций
Управление	Преимущественно центральное правительство	Многоуровневое управление, разные заинтересованные стороны

Продолжение табл. 1

Ключевая позиция	Традиционный подход к региональному развитию	Новая парадигма регионального развития
1	2	3
Роль частного сектора	Рассматривается отдельно от государственного сектора	Государственно-частное партнерство
Роль социального капитала	Гражданское общество как неиспользованный потенциал	Гражданское общество является одним из важных стейкхолдеров при разработке политики

Источник: составлено на основе [5; 7]

Ориентированность на проблему. Основной проблемой традиционной политики регионального развития детерминированы региональные и внутри региональные отличия в доходах, инфраструктуре и занятости. Поэтому, тип мер по решению проблемы носил «компенсационный» характер. Вместо этого новая парадигма регионального развития ключевой проблемой определяет низкую производительность, недостаточно использованный внутренний потенциал, отсутствие региональной конкурентоспособности, межрегиональное и межличностное неравенство и, как результат, ориентировано в большей степени на эндогенный потенциал, локальные знания, интенсификацию местного развития и обеспечение благосостояния жителей общины независимо от места жительства.

Цели политики местного и регионального развития. Традиционный подход к региональному развитию заключается в справедливости через сбалансированное региональное развитие, а новая парадигма определяет обеспечение роста производительности труда, высокого качества жизни и благосостояния людей в различных экономических, социальных и экологических аспектах.

Таким образом, трансформация традиционного подхода к региональному и местному развитию акцентирует внимание на пространственных масштабах влияния, что предполагает разработку политики, адаптированной к особенностям социально-экономического развития регионов и территориальных общин (или их объединений), в отличие от ориентации только на административно-территориальные единицы с низким уровнем

социально-экономического развития. Отсюда изменяется основополагающий фокус новой политики регионального развития в направлении активизации эндогенного развития на основе местных активов и знаний. Согласно этому, кроме традиционных субсидий и государственных пособий, предусматривается использование эффективного инструментария в части широкого спектра инструментов: целевые инвестиции в человеческий капитал; инфраструктурные инвестиции; поддержка развития бизнеса; поддержка исследований и инноваций.

Подходы к управлению. Важным аспектом новой политики регионального и местного развития является изменение подхода к управлению от преимущественно централизованного к многоуровневому с привлечением различных заинтересованных сторон (государственные, частные, неправительственные организации, жители территориального общества) к указанному процессу. Логика таких изменений аргументирована идеей о том, что большинство знаний, необходимых для полного использования потенциала роста региона (развитие на местах) и разработки индивидуальных учреждений и инвестиций, недоступны – будь то государство, крупные корпорации или даже местные заинтересованные стороны. Следовательно, подход, ориентированный на регион, базирующийся на местных знаниях, требует скоординированных действий указанных субъектов экономики. В то же время, указанный подход базируется на местных ценностях и «чувстве общности». Роль частного и социального секторов (гражданского общества) традиционно определяется как их неоспоримая важность, однако предприятия как институциональные единицы экономики преимущественно рассматриваются отдельно от государственного сектора, а гражданское общество традиционно позиционируется как неиспользованный потенциал. Новая политика регионального развития помогает интегрировать их взаимодействие через использование государственно-частного партнерства, а гражданское общество является одним из важных стейкхолдеров в формировании и реализации этой политики. Следовательно, региональное (местное) развитие может быть переосмыслено и реструктуризировано как интегративный способ взаимодействия между центрами, формально-неформальными группами, местно-национальными интересами, национально-международными и государственно-частными взаимодействиями.

Мировая тенденция концентрации большинства полномочий на уровне местных и региональных органов публичного управления предусматривает комплекс мероприятий от планирования до разработки и реализации полноценных стратегий развития, охватывающих, среди прочего, такие вопросы, как экономическая политика, привлечение прямых иностранных инвестиций, контроль за образованием и здравоохранением, развитие инфраструктуры и ряд других вопросов благосостояния [7]. Это означает, что ответственность за экономический рост и динамизм, а также за улучшение благосостояния местных жителей возлагается на местное самоуправление и указывает на радикальное изменение парадигмы социально-экономического развития территориальных общин.

Итак, концепция обеспечения благосостояния территориальных общин, основываясь на императивах человеческого развития и высокого качества жизни, общей ответственности жителей и органов местного самоуправления за обеспечение благосостояния, требует применения социально-экономического развития на локальном уровне и дифференцированного подхода к регулированию развития территориальных общин.

Выводы. Установлено, что в условиях чрезмерной социально-экономической дифференциации территориальных общин, разных по типу, составу населения, потенциалу, географическому положению и степени участия в социально-экономических процессах, существует безотлагательная потребность в переосмыслении подходов к государственной региональной политике, которая в течение длительного периода базировалась на централизованных началах и финансовой поддержке административно-территориальных образований с низким уровнем социально-экономического развития, а также отдельных секторов экономики, находившихся в кризисном состоянии. Отсутствие конвергентного развития, роста пространственной эксклюзивности и дезинтеграция территориальных общин в экономическом пространстве является свидетельством долгосрочных проблем, требующих учета формирования и реализации новой политики регионального развития.

Учитывая это, для обеспечения благосостояния территориальных общин, основанного на императивах человеческого развития и высокого качества жизни, общей

ответственности жителей и органов местного самоуправления, возникает острая потребность в формировании новой парадигмы регионального развития, что будет способствовать снижению уровня социально-экономической дифференциации территориальных общин и интенсификации местного экономического развития.

Список использованных источников

1. Алтынбаев Р.З. Региональная политика в Российской Федерации: состояние и перспективы развития. URL: <http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-19/V/Altinbayev.pdf> (дата обращения: 05.05.2022).

2. Гаджиев Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического роста и развития // Экономика региона. 2009. № 2. С. 45–62.

3. Джабраилов Р.А., Аббасова А.А., Муталимов В.А. Региональные проблемы и региональная политика в условиях модернизации российской экономики // Фундаментальные исследования. 2016. № 3–1. С. 143–147.

4. Зубаревич Н.В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. 2014. № 4. С. 6–27. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2014-4-6-27

5. Изутова О.В. Региональная политика: в ожидании перемен. URL: <http://bujet.ru/article/317033.php> (дата обращения: 06.05.2022).

6. Кузнецова О.В. Региональная политика России: дискуссионные вопросы современного этапа развития // Региональные исследования. 2016. № 4. С. 10–16.

7. Селиванова-Федорова Н., Комарова В., Вассерман Ю., Тутаева Д.Р. Дифференциация уровня человеческого развития в странах мира и их регионах // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. 2018. № 2. С. 73-102.